

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ИММУННЫЙ ОТВЕТ К ВИРУСУ ГЕПАТИТА В У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ,
РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ****Наврузова Ш.И., Хамидова Н.К.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Статья посвящена разработке метода оценки поствакцинального иммунитета к вирусному гепатиту В у детей, рождённых от матерей, перенёсших COVID-19, что имеет важное значение для укрепления здоровья населения и контроля состояния здоровья детского контингента. Установлено, что для объективной оценки качества вакцинации против гепатита В у данной группы детей необходимо учитывать содержание IgG и IL-8 в сыворотке крови. В связи с этим рекомендуется проведение исследования уровня IgG и IL-8 в сыворотке крови у детей, рождённых от матерей с COVID-19, в течение первых трёх лет жизни, что позволит своевременно выявлять признаки вторичного иммунодефицита и проводить профилактику заболеваний печени.

Ключевые слова: новорожденные, вакцинация, COVID-19, иммунитет

**IMMUNE RESPONSE TO HEPATITIS B VIRUS IN NEWBORNS BORN TO MOTHERS WITH
CORONAVIRUS INFECTION****Navruzova Sh.I., Khamidova N.K.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article is devoted to the development of a method for assessing post-vaccination immunity to hepatitis B in children born to a mother with COVID-19, which is very important for improving the health of the population and monitoring children's health. It has been established that to assess the quality of hepatitis B vaccination in children born to a mother with COVID-19, it is important to take into account the content of IgG and IL-8 in the blood serum. Therefore, it is recommended to study the IgG and IL-8 content in the blood serum of children born to a mother with COVID-19 during the first 3 years of life, which contributes to the early detection of secondary immunodeficiency and the prevention of liver diseases.

Keywords: newborns, vaccination, COVID-19, immunity

**КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ БЎЛГАН ОНАЛАРДАН ТУГИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА
ГЕПАТИТ В ВИРУСИГА ҚАШИ ИММУН ЖАВОБ****Наврузова Ш.И., Хамидова Н.К.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола COVID-19 билан касалланган оналардан туғилган болаларда эмлашдан кейинги вирусли гепатит В га қарши иммунитетни баҳолаш усулини ишлаб чиқишга бағишланган бўлиб, бу аҳоли саломатлигини яхшилаш ва болаларнинг соғлигини назорат қилиш учун муҳимдир. Ушбу гуруҳ болаларида гепатит В га қарши эмлаш сифатини объектив баҳолаш учун қон зардобидаги IgG ва IL-8 таркибини ҳисобга олиш зарурлиги аниқланди. Шу муносабат билан, ҳаётнинг дастлабки уч йилида COVID-19 билан касалланган оналардан туғилган болаларнинг қон зардобида IgG ва IL-19 даражасини ўрганиш тавсия этилади, бу иккиламчи иммунитет танқислиги белгиларини ўз вақтида аниқлаш ва жигар касалликларининг олдини олиш имконини беради.

Калит сўзлар: янги туғилган чақалоқлар, эмлаш, COVID-19, иммунитет

e-mail: shakar_navruzova@bsmi.uz, nozima_hamidova@bsmi.uz

Введение. Вирусный гепатит В (ВГВ) остаётся одной из наиболее значимых инфекций, оказывающих существенное влияние на здоровье населения во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 250 миллионов человек являются хроническими носителями вируса, а ежегодно регистрируется свыше 800 тысяч случаев смерти, связанных с его осложнениями, включая цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. Вакцинация новорождённых является наиболее эффективным методом профилактики ВГВ, формируя стойкий специфический иммунитет и снижая риск инфицирования в раннем возрасте. Однако иммунный ответ на вакцинацию может варьировать в зависимости от состояния здоровья ребёнка и ряда перинатальных факторов [3,4,7].

Пандемия COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, внесла существенные изменения в структуру заболеваемости и подходы к ведению беременных женщин. Исследования последних лет показали, что перенесённая коронавирусная инфекция во время беременности может оказывать влияние на формирование иммунной системы плода. Вирус-индуцированное воспаление, изменения цитокинового профиля и гипоксические состояния могут приводить к изменениям как врождённого, так и адаптивного иммунитета у новорождённых. Эти факторы потенциально способны модифицировать иммунный ответ на профилактические прививки, включая вакцинацию против гепатита В [5].

Особый интерес представляет оценка поствакцинального иммунитета к ВГВ у детей, рождённых от матерей, перенёвших COVID-19, с использованием не только стандартных серологических методов, но и определения дополнительных иммунологических маркеров. В частности, внимание исследователей привлекают показатели иммуноглобулина G (IgG) как маркера специфического гуморального ответа и интерлейкина-8 (IL-8) как индикатора воспалительной активности и состояния врождённого иммунитета. Мониторинг этих параметров может позволить выявить ранние признаки вторичного иммунодефицита и скорректировать профилактические мероприятия [1,8].

Таким образом, изучение особенностей иммунного ответа на вакцинацию против вирусного гепатита В у новорождённых, матери которых перенесли COVID-19, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Полученные данные могут быть использованы для оптимизации схем иммунизации, разработки индивидуализированных программ наблюдения за детьми из группы риска и профилактики инфекционных заболеваний печени [2,6].

Цель исследования: разработка способа оценки поствакцинального иммунитета к гепатиту В у детей, родившихся от матери с COVID-19 для совершенствования стратегии ревакцинации и профилактической службы в педиатрии.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 100 детей. Из них основную группу составили 35 детей раннего возраста, родившихся от матери с COVID-19 при среднем возрасте $2,9 \pm 0,9$ года; Группу сравнения составили 31 детей раннего возраста, родившихся от матери с контактом COVID-19 в возрасте $3,7 \pm 0,4$ года. Контрольную группу составили 34 здоровых детей, родившихся от здоровой матери. Средний возраст детей группы контроля составил $3,4 \pm 0,7$ года.

Результаты.

Для определения уровня поствакцинальных антител к ВГВ (анти-НВs) был использован иммуноферментный анализ. Использовались коммерческие наборы реагентов фирмы «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). За наличие протективного титра анти-НВs было принято значение 10 МЕ/л и выше согласно требованиям Методических указаний 3.1.2792–10 «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за гепатитом В».

Результаты оценки титра антител к гепатиту В у детей группы исследования показали несколько низкую концентрацию у детей основной группы $9,4 \pm 0,02$ МЕ/л против контроля $19,9 \pm 0,05$ МЕ/л, рис.1.

Рисунок 1. Титр антител к гепатиту В у детей

Полученные результаты оценки поствакцинального иммунитета к гепатиту В показали низкую эффективность вакцинации к гепатиту В у детей основной и сравнительной группы против контроля.

Это свидетельствует о высоком риске заражения детей гепатитов В, что в свою очередь показывает необходимость оптимизации стратегии вакцинации к гепатиту В у детей группы риска.

С целью изучения биохимического потенциала организма детей, отобранных для исследования, проводили анализы с изучением содержания АЛТ, АСТ, общего белка крови, щелочной фосфатазы, СРБ и мочевины в сыворотке крови.

Результаты показали повышение СРБ в 2,7 раза у пациентов основной группы, в 3,0 раза у пациентов группы сравнения против контроля-1,53±0,32 мг/л, табл.1

Таблица 1.

Биохимические показатели крови у детей исследуемых групп

Показатели	Основная группа, n=35	Сравнительная группа, n=31	Контрольная группа, n=34
Общий белок, г/л	56,8±6,9 (40,1-70,1)	59,3±5,6 (39,1-73,1)	57,8± 7,4 (33,1-73,1)
АЛТ, ед/л	20,46±4,7	20,9 ±5,6	24,4±8,8
АСТ, ед/л	28,7±7,6	25,4±6,0	30,4±7,5
СРБ, мг/л	4,08±1,2*	4,65± 1,5*	1,53±0,32
Щелочная фосфатаза, ед/л	210,0 ±81,0	225,6±61,0	232,7±96,0
Мочевина, ммоль/л	4,6± 0,7	4,5± 1,0	4,48± 1,1

*Примечание: * -статистически значимые по отношению контролю-р <0,05*

Известно, что С-реактивный белок (СРБ) – наиболее высокочувствительный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе, травме. В крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах. Вырабатывается он преимущественно клетками печени (гепатоцитами), как реакция на попадание в организм человека возбудителей инфекций, на травму, а также при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматических заболеваниях).

СРБ синтезируется в печени под влиянием цитокинов. Основная функция СРБ состоит в активации иммунных реакций организма и связывании различных продуктов распада и микроорганизмов поврежденных тканей. Он стимулирует иммунные реакции в организме, активизирует его защитные системы и имеет высокую корреляцию с активностью заболевания и стадией процесса, то есть его концентрация становится тем выше, чем активнее воспаление (инфекционное или аутоиммунное) и более обширна зона повреждения тканей при некрозе или травме. Поэтому С-реактивный белок называют белком «острой фазы».

Установленное повышение уровня СРБ у пациентов основной группы и группы сравнения свидетельствует в пользу воспаления в организме.

В ходе исследования возникла необходимость изучения гуморальных факторов иммунитета и цитокинов. Были изучены иммуноглобулины основного класса А, М и G, а также цитокины IL-6, IL-8, TNF-а, INF-γ.

Анализ иммунобиохимической взаимосвязи показателей свидетельствуют о высокой степени отрицательной связи IgG с АЛТ, АСТ и мочевины в сыворотке крови.

На основании исследования установлено, что на фоне снижения IgG отмечается повышение АЛТ (r=-0,5), АСТ (r=-0,5) и мочевины (r=-0,54) у детей, родившихся от матери с COVID-19.

Следовательно, вытекает вывод о том, что у детей, родившихся от матери с COVID-19, имеется высокий риск развития вторичного иммунодефицитного состояния, рис.2.

При этом также выявили высокие отрицательные связи ЩФ с IgA (r=-0,5) и IgM (r=-0,5). АЛТ имеет заметные положительные связи с IL-6 (r=0,3) и IL-8 (r=0,3). Такая взаимосвязь показывает значение синтеза провоспалительных цитокинов в развитии деструкции некроза (распада) печеночной ткани при вирусном поражении печени.

В пользу данного заключения выявили заметную отрицательную связь между титра HBsAg и IL-8 -r=-0,33. Данная связь свидетельствует о том, что в патомеханизме формирования иммунитета к гепатиту В у детей, родившихся от матери с COVID-19, имеет значение IL-8. Высокий титр антител к гепатиту В подавляет синтез IL-8 и АЛТ.

Таким образом, на основании полученных результатов исследования и изучения корреляционных взаимосвязей между иммунологическими и биохимическими показателями крови установили, что для оценки качества вакцинации к гепатиту В детей, родившихся от матери с COVID-19 важен учет содержания IgG и IL-8 в сыворотке крови.

Рис. 2. Корреляционная взаимосвязь иммунобиохимических показателей

Заключение. Установлено, что у детей, родившихся от матери с COVID-19, на фоне дефицита IgG отмечается повышение АЛТ, АСТ и мочевины в сыворотке крови. Биохимический потенциал у детей, родившихся от матери с COVID-19, характеризуется повышением уровня щелочной фосфатазы, АЛТ, IL-6 и IL-8 на фоне снижения IgA и IgM, что показывает значение синтеза провоспалительных цитокинов в развитии деструкции некроза (распада) печеночной ткани при вирусном поражении печени. Установлено, что высокий титр антител к гепатиту В подавляет синтез IL-8 и АЛТ. Поэтому, IL-8 при этом является индикатором эффективности поствакцинального иммунитета к гепатиту В у детей первых 3-х лет жизни.

Список литературы:

1. Ганиева Ш.Ш., Эргашева М.У., Панов Х.Ш. Иммуновоспалительные маркеры синдромных сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинская иммунология. 2023;25(4):933-938. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-ИИМ-2763>
2. Наврузова Ш.И. и Ганиева Ш.Ш. (2019). Показатели иммунного статуса при гастроэнтерологической патологии у детей. Журнал биомедицины и практики, 2 (5), с.64.
3. Kim DH, Croen LA, Iosif AM, Ames JL, Alexeeff S, Qian Y, Yolken RH, Ashwood P, Van de Water J. The association of maternal COVID-19-infection during pregnancy on the neonatal immune profile and associations with later diagnosis of neurodevelopmental disorders. Brain Behav Immun. 2025 Jan;123:1071-1080. doi: 10.1016/j.bbi.2024.11.014. Epub 2024 Nov 10. PMID: 39532198; PMCID: PMC11684471.
4. Mushtaq M, Colletier K, Moghe A. Hepatitis B Reactivation and Liver Failure Because of COVID-19 Infection. ACG Case Rep J. 2024 Jun 27;11(7):e01397. doi: 10.14309/crj.0000000000001397. PMID: 38939351; PMCID: PMC11210963.
5. Pawlowska M. Hepatitis B virus infections in pregnant women and children in the era of HBV

elimination. *Clin Exp Hepatol*. 2024 Dec;10(4):227-231. doi: 10.5114/ceh.2024.145364. Epub 2024 Dec 18. PMID: 40290526; PMCID: PMC12022621.

6. Rottenstreich A, Zerbiv G, Oiknine-Djian E, Zigran R, Wolf DG, Porat S. Эффективная трансплацентарная передача антител к тяжелому острому респираторному синдрому коронавируса 2 (SARS-CoV-2) от матери к плоду после антенатальной вакцинации матрочной РНК SARS-CoV-2 BNT162b2. *Clin Infect Diseases: Official Publication Infect Dis Soc Am*. 2021;73(10):1909–12. 10.1093/cid/ciab266

7. Santilli V, Sgrulletti M, Costagliola G, Beni A, Mastrototaro MF, Montin D, Rizzo C, Martire

B, Miraglia Del Giudice M, Moschese V; Italian Society of Pediatric Allergy and Immunology (SIAIP) Vaccine Committee. Maternal Immunization: Current Evidence, Progress, and Challenges. *Vaccines (Basel)*. 2025 Apr 24;13(5):450. doi: 10.3390/vaccines13050450. PMID: 40432062; PMCID: PMC12115776.

8. Su WJ, Chen HL, Chen SF, Liu YL, Wang TA, Ho YC, Chang MH. Optimization of Mother-to-Child Hepatitis B Virus Prevention Program: Integration of Maternal Screening and Infant Post-Vaccination Serologic Testing. *Clin Infect Dis*. 2024 Sep 26;79(3):690-700. doi: 10.1093/cid/ciae176. PMID: 38562001; PMCID: PMC11426261.

Для цитирования: Наврузова Ш.И., Хамидова Н.К. Иммунный ответ к вирусу гепатита В у новорожденных детей, родившихся от матерей с коронавирусной инфекцией // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 591–595. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17226189>